

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

ANDIJON DAVLAT CHET TILLARI INSTITUTI

Roman-german va slavyan tillari fakulteti
Umumiy va qiyosiy tilshunoslik kafedrasida
Fransuz tili nazariyasi va amaliyoti kafedrasida

UMUMIY FILOLOGIYANING DOLZARB MASALALARI

mavzusidagi

XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

Universal International Scientific Journal

UNIVERSAL

XALQARO ILMIY JURNALI
MAXSUS SONI
2024-YIL, MAY

2024-yil 17-may kuni Andijon davlat chet tillari instituti hamda “UNIVERSAL” xalqaro ilmiy jurnali hamkorligida o‘tkazilgan “ iyuldagi PQ-200 qarori hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 18-yanvardagi 16-son buyrug‘i ijrolarini ta’minlash vazirligining **“Umumiy filologiyaning dolzarb masalalari”** mavzusidagi xalqaroilmiy-amaliy konferensiya materiallari asosida tayyorlandi.

Ushbu to'plam O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 4-iyuldagi PQ-200 qarori hamda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 18-yanvardagi 16-son buyrug'i ijrolarini ta'minlash maqsadida **“Umumiy filologiyaning dolzarb masalalari”** mavzusidagi xalqaroilmiy-amaliy konferensiya materiallari asosida tayyorlandi.

To'plam barcha ta'lim muassasalarida shu soha bo'yicha shug'ullanuvchi pedagoglar, mutaxassislar, tadqiqotchilar, talaba-yoshlar va keng jamoatchilik foydalanishlari uchun mo'ljallangan.

Mas'ul muharrir: Xomidova M.O

TAHRIR HAY'ATI:

- 1. Dilshodbek Rustamov** – Andijon davlat chet tillari instituti rektori, professor.
- 2. Muzaffar Kurbanov** – Andijon davlat chet tillari instituti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori.
- 3. Botirjon Ahmedov** – Andijon davlat chet tillari institutining Yoshlar masalalari va ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha birinchi prorektori
- 4. Shoxida Shaxabitdinova** – Andijon davlat universiteti professori, filologiya fanlari doktori.
- 5. Hwang Dae Won** – Koreya Respublikasi Sejong qirolligi institutit doktoranti
- 6. Afra Hanum- Hindiston** – Gid hamrohligi, madaniyatlararo muloqot va tarjimashunoslik o'qituvchisi
- 7. Sayidiraximova Dilfuza** – Qirg'iziston Respublikasi, O'sh shahri O'sh davlat universitetining dotsenti, Rossiya fanlari Akademiyasi professori.
- 8. Mirzahidova Muyassar** – Qirg'iziston Respublikasi, Jalalabad Davlat universiteti filologiya fanlari doktori, professor
- 9. Abdulhapiz Mamatqulov** – Andijon davlat chet tillari instituti, Fransuz tili nazariyasi va amaliyoti kafedrasida dotsenti.
- 10. Ahmadali Mamadaliyev** – Andijon davlat chet tillari instituti, Fransuz tili nazariyasi va amaliyoti kafedrasida dotsenti.
- 11. Zebiniso Kabulova** – Andijon davlat chet tillari instituti, Umumiy va qiyosiy tilshunoslik kafedrasida mudiri:
- 12. Umida Kabilova** – Andijon davlat chet tillari instituti, Umumiy va qiyosiy tishunoslik kafedrasida dotsenti
- 13. Ishanjanova Munosib** – Andijon davlat chet tillari instituti, Fransuz tili nazariyasi va amaliyoti kafedrasida mudiri
- 14. Gavharoy Xolisova** – Andijon davlat chet tillari instituti, Umumiy va qiyosiy tilshunoslik kafedrasida dotsenti

© “Universal” xalqaro ilmiy jurnali

© Andijon davlat universiteti

© Mualliflar

ФРАНЦУЗ УНЛИЛАРИДА НАЗАЛЛИК ВА УЛАРДА ДАРАЖАЛИ МУНОСАБАТНИНГ НАМОЁН БЎЛИШИ

*Гулчехра Мамасолиева Абдухалиловна
Андижон давлат чет тиллари институти, Француз
тили назарияси ва амалиёти кафедраси ўқитувчиси*

Annotatsiya: Мақолада фонологик бирликлар ўртасидаги градуал муносабатни унлилар парадигматикасида (француз тили бурун товушларида) намоён бўлиши масаласи ёритилган. Француз ва ўзбек тиллари материаллари қиёсий тадқиқ қилиниб, уларнинг ушбу тилларда ифодаланиши хусусида фикр юритилади.

Kalit soʻzlar: *приватив оппозиция, градуал оппозиция, эквивалент оппозиция, фонологик белгилар, фонологик градуонимия.*

Тил структураси сатҳли тузилишга эга бўлиб, сатҳ бирликлари ўзаро интегратив муносабатда бўлади. Бирликлар ўртасидаги муносабатлар уларнинг бир сатҳга ёки турли сатҳга мансублигига кўра белгиланади. Бир сатҳга мансуб бирликлар ўртасида парадигматик муносабат мавжуд бўлиб, улар яна ички муносабат турларига эга бўлиши мумкин.

Француз тилида ўзбек тилидан фарқли ўлароқ, ўзбек тили учун кўшимча ҳисобланган белгилар француз тили учун асосий белгилар ҳисобланади. Француз тили унли товушлари анчагина бой бўлиб, улар сон жиҳатдан ўзбек тили ва бошқа баъзи тилларга исбатан икки ярим ва уч баробар кўпдир (жумладан рус тилига нисбатан ҳам).

Француз тили унли товушларнинг ўзига хос хусусияти шундаки, тил унлилар системасида бурун товушларнинг мавжудлигидир. Д.Набиевнинг аниқлашича, ўзбек тилида эса назаллик фонологик қимматга эга эмас. “Назаллик белгиси бир қатор ўзбек шеваларида кенг тарқалган бўлса-да, лекин у унли фонемаларни фарқловчи белги бўла олмайди. Фақат кўшимча белги сифатида унлиларнинг вариантыни ҳосил қилади. Англашиладики, назаллик белгиси ўзбек тилида унлиларнинг парадигматик муносабатида мавжуд эмас. У фақат синтагматикада ёндош бурун ундошларининг таъсирида кўшимча белги сифатида пайдо бўлади”.

Бундан, француз тилида назаллик белгиси парадигматик муносабатида мавжуд деган хулосага келиш мумкин. Француз тили бурун товушлари юмшоқ танглайни пастга тушиб, ўпкадан чиқаётган ҳаво оқимининг ҳам бурун, ҳам оғиз бўшлиғи орқали ўтиши натижасида ҳосил бўлади.

Бироқ келт тили маълумотларига қараганда, келт тилида ҳеч қандай бурун товушлари мавжуд эмас. Бу эса назаллик келт тили таъсирида эмас, балки лотин тили таъсирида ҳосил бўлган деган фикрларни тасдиқлайди.

Галлия (Қадимда Францияни шундай аташган) тилида **m** ва **n** бурун ундош товушлари ўзидан олдин келган урғули унли товушларга кучли таъсир этган. Бунинг оқибатида:

- 1) унлиларни ўзгаришига сабаб бўлган;
- 2) бу сўздаги унлилар бурунлашган.

Роман тилига ўтиш даври бошларида **a** ва **e** унлилари Франция шимолидаги қуйидаги сўзларда бурунлашган: **grānt** “катта”, **vēndre** “сотмоқ”, **“ēnfānt”** бола, **fēme** “аёл” ва бошқалар. Бу барча бурун товушлари XI аср ўрталарида келиб **ā** бурун товушига бирикади (**vāndre**, **ānfānt**). XII аср бошларида **bon**, **corone**, ромесўзларидаги **o** товуши назаллашган: **bōn** “яхши”, **corōne** “тож”, **pōme** “олма”. [7.250] Лекин ҳозирги француз тилидаги **romme** “олма”, **femme** “аёл” сўзларида бурун товушлари мавжуд эмас. Чунки

қўшимча **m** ундошининг иккиланиши туфайли бурун товуши соф товушга ўрнини бўшатиб берган.

Ҳозирги замон француз адабий тилини ўрганишда бурун товушларининг тарихий ривожланишини билиш муҳим касб этади.

а) **i** ва **u** унлиси худди бошқа унлилар сингари XVI ва XVII асрларда

[**ē**] ва [**œ**] бурун товушларига ўзгарди. in « вино » prince «шаҳзода» , un “бир” ва х.к

б) қарийб шу даврга келиб **eu** бурун дифтонги тамомила **ë** бурун товушига соддалашди: **plein** “тўлик”, **teindre** “ бўямок”, **pain** “ нон”

в) Ўрта аср француз тилида **m** ва **n** товушлари сўз охирида ёки бурун унли товушидан кейин келган ундош товушлар умуман талаффуз этилмай қўйилади. **bon** “яхши”, **pain** “нон”, **comte** “граф”, **vendre** “сотмоқ” каби сўзлар **bō, pē, kōt, vādr** (эски француз тилида **bōn, pēyn, kōnt, vāndr**) каби талаффуз қилина бошлади. Масалан: **monde** “дунё, жаҳон, олам” сўзи Парижда **mōd**, Тулуза ва Марселда **mōnde** ҳаттоки, **monde** каби бутунлигича ва биргаликда талаффуз қилинади.

[**mōd**]→[**mōnde**]→[**monde**]

N→N+c→N+c

Шундан хулоса қилиб айтишимиз мумкинки, ҳозирги француз адабий тили лаҳжаларида бурун товушининг турли даражадаги талаффуз жараёнини кузатишимиз мумкин.

Адабиётлар:

1. Абдуазимов. А. Ўзбек тили фонологияси ва морфонологияси. –Тошкент “Ўқитувчи” 1992, 31-32 бетлар.
2. Бозоров. О. Ўзбек тилида даражаланиш. Монография. –Тошкент.10 бет.
3. Набиева Д.А. Ўзбек тилининг турли сатҳларида умумийлик- хусусийлик диалектикасининг намоён бўлиши. –Тошкент. “Шарқ” нашриёти – матбаа акциядорлик босмаҳонаси, 2005, 79-бет.
4. Michel Leroy. Les manuels scolaires : situation et perspectives. mars 2012.
5. Abduxalilovna, M. G. (2024). Fransuz tili adabiyotida gradatsiyaning qo‘llanishi *International Journal of Education, Social Science & Humanities*, 12(4), 707-710.
6. Мамасолиева, Г. Фонетик градуонимия муносабатларининг айрим жиҳатлари (Француз ва ўзбек тиллари мисолида). *ILMIY XABARNOMA. НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Андижанский государственный университет им. ЗМ Бабур, (4)*, 88-92.
7. Abdukhalilovna, M.G. (2022). From the history of learning french. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(3), 588-589.

Abdukhalilovna, M. G. (2023). Importance of modern pedagogical teaching in phonetics in higher educational institutions. *JOURNAL OF LANGUAGE AND LINGUISTICS*,

KIRISH	3
Rustamov D.A	
Millatning g‘ururi va faxrini ifodalovchi vosita milliy tilimizdir.....	3
Шаҳобиддинова Ш.Х	
Нейропсихолингвистик тадқиқотлар қискача шарҳи	5
Anarboyeva I.O., Genevièv G	
Turli tizimli tillarda fe‘l so‘z turkumining qiyosiy jihatlari	7
Abdullayev B.X., S.SH.Abdullayev	
Bozor munsabatlarida diskurs sharoitining shakllanishi.....	10
Ishanjanova M.S	
Milliy xususiyatga ega frazeologik birikmalar va ularning tarjimai xususida	13
Saidrahimova, D.S, Khabulova, U.S	
Practical ways to guide teachers toward differentiations	16
Rustamova N.I	
Zamonaviy pedagogik dars o‘tish usullari va ularning ta‘lim jarayonida tutgan o‘rni.....	19
Mamasoliyev R	
Muallim konseptining lingvokulturologik asoslari.	21
Mattiyev A.O	
O‘zbek va ingliz tillarida holat bildiruvchi so‘zlar semantikasi	23
Pozilov M.S	
Reklama matnlarida so‘z tartibining kognitiv-pragmatik xususiyatlari yuzasidan ayrim mulohazalar	27
Teshaboyeva G	
O‘zbek tilida eshitish (ovoz) + ta‘m bildiruvchi sifatlarda semantik sinkretizm	31
Ahmedov A., Pahlavonov M	
The evolution of social media: impact on communication and relationships	34
Toshtonov S.A	
Frazeologizmlar ikkilamchi nominatsiyaning o‘ziga xos ko‘rinishining ifodasi	36
Xomidova M., Mustafoulova D	
Tilshunoslik va adabiyotshunoslik: zamonaviy tendensiyalar va tadqiqotlar.....	40
Rayimova M., Azimova S	
Challenges of cultural interactions	42
Ikromov SH. D	
Noverbal mulohazada davlat bayroqlaridagi rang-tasvirlarning o‘rni va ahamiyati	47
Kabulova U.S	
Struktur-semantik tuzilish va uning tavsifi masalasi xususida	50
Xolisov A.SH	
Arxitektura sohasining san‘at turi sifatida rivojlanishiga doir mulohazalar.....	54
Xolisova G.M	
Ishbilarmonlik va biznes sohalarida diskursning ahamiyati	56
Mirzaaxmedova Y.A	
Til ta‘sirida migratsiya jarayonlaridagi o‘ziga xos mansublik jihatlari	57
Sayfutdinova D.P	
Publitsistik uslubdagi tilak nutqiy janrining lingvistik xususiyatlari	60
Холисова Г.М., Қаямова М.Ф	
Дискурс и его отличие от текста	63
Ahmedov A.I., Qahramonova M.Y	
Main units of verbal communication	65
Ahmedov A.I., Rahmiddinova M.S	
English language teaching methods	67
Kosimova N.D., Anvarjonova D.X	
Maktabgacha ta‘lim yoshidagi bolalarga horijiy tillarni o‘rgatish.....	70
Mamasoliyeva G.A., Muxiddinova M	

Akbaraliyeva R., Saidov O‘ Matn tahlili jarayonida lingvistik tahlil usullari	146
Baxridinova M.A Integratsiyalashgan nemis tili darsining zaruriyati va ahamiyati	148
Ahmedov A.I., Tolipjonova D.D English as a mother tongue	150
Abdulazizov D., Ganijonova G English as a second language	152
Abdulazizov D., Sobirov I Exploring cross-cultural communication through literature and film: unpacking themes of identity, belonging, and otherness	155
Zhusupova D., Kurbanov M The choice of textbooks appears to be of primary importance	157
Rustamova N.I Fanlarni o‘qitishda innovatsion texnologiyalarni qo‘llash	163
Мамасолиева Г.А Француз унлиларида назаллик ва уларда даражали муносабатнинг намоён бўлиши...	165
Mamasoliyev R Konseptga doir mulohazalar	167
Xomidova M.O Gerontologik diskurs strategiyasining tilshunoslikda o‘rganilishi	169
Axmedov A., Rahmiddinova M.S History of english language	173
Ahmedov A., Sadiriddinova M The cross-cultural communication.....	175
Qodirova N.M., Khojiboboyeva K Modalpartikeln	177
Usmonova M Pahlavonquli ravnaq ijodining avaz o‘tar lirikasiga ta’siri xususida	181
Yarkinova B.B., Davlatova M., Abdurahmonova M., Urayimjonova M., Qo‘ldashova ., Ro‘zimuhammedova D Soha mutaxassisining nutqi rivojlanishida o‘zbek tili o‘qitishning roli	183
Israilova N., Ergashboyeva SH. Badiiy yozma tarjima va uning xususiyatlari	186
Jo‘rayev A.A., Avazbekov F.F Zamonaviy leksikografiyaning maqsad va vazifalari	189
Kosimova N.D., Ishanova M.M Zamonaviy mutaxassislarda kompleksni shakllantirishida kreativlikning psixologik xususiyatlari	192
Olimov Z.SH Arab tilidagi ko‘plik shakllarining o‘zbekchada qo‘llanishi	195
Saidrahimova D.S The place of adverbs in phraseology.....	199
Abdullayev I.X., Qaxarova G.A Different approaches to the pronoun in linguistics	203
Ismanova O.U Turli fanlarga oid bo‘lgan terminlarning bugungi kundagi ahamiyati	206
Muxtarova O.U “Qanotli so‘zlar” va umuminsoniy xususiyatlar bog‘liqligi	208
Kokchoeva S., Kabilova Z. Typology of person nomination	210
Sodikov D.K	